

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6362014>

YOSHLARDAGI ZARALI ODATLARGA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Soxibnazarova Maxsuda Mahmudovna

*Zomin Abu Ali ibn Sino nomli jamoat salomatligi texnikumi, psixologiya fani
o'qituvchisi.*

Annotatsiya : *O'smirlarda zararli illatlardan holi etish va har tomonlama sog'lom va barkamol shaxs bo'lib yetishishga undash, kelajak avlodning sog'lom bo'lishini taminlash masalalari tadqiq qilingan.*

Kalit so'zlar: *zarali odatlar, muammolar, sog'lom turmush tarzi, psixologik yondashuv.*

Bugungi kunda yurtimizning aholisini 60 % dan ko'pini yoshlar tashkil etmoqda. Bu degani yurtimiz yoshlar qo'lida degani. Butun bir davlat yoshlarga umid nigohlari ila boqmoqda. Mana shu umid ila boqgan nigohlarga biz yoshlar yetarlicha javob qaytarishimiz zarurdir. Avvalo sog'lom va barkamol bo'lsak barcha narsani uddalay olamiz. Afsuski jamiyatimizda shunday yoshlar mavjudki ular sog'lom turmush tarziga rioya etishmaydi. Ayrımlari esa zararli odatlarga ruju qo'ygan.

Zararli odatlar bular nos, tamaki, alkogol mahsulotlari va boshqalar. Ayrım yoshlar tamaki chekishadi bu birinchi navbatda o'ziga qolaversa yon-atrofidagi insonlarga zarar yetkazadi. Tamaki tutuni tarkibida 3800 turdagi zaharli kimyoviy moddalar mavjud. Bu 3800 miqdordagi zararli kimyoviy moddalar yon-atrofdagi insonlarni zararlaydi. Routserning habar berishicha oilasida chekuvchi bolalarda, sigaret chekmaydiganlarga nisbatan insult uchrashi 50% ga ko'p aniqlangan ekan. Xalqimizda shunday naql bor: "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan. Unib o'sib kelayotgan yosh avlodning psixologiyasiga bu juda yomon ta'sir etadi. Tamaki mahsulotini iste'mol qiluvchi shaxslarni iste'mol qilmaslikka undash zarur. Ularga birinchi o'rinda sog'ligi keyin esa oilasi zarurligi uqtirish kerak. So'ngra iste'mol qilishning sababini aniqlash zarur. Vos kechish jarayonida unga yaqinlari ko'mak bo'lishi zarur. Bu jarayon 1-1,5 oyda amalga oshishi kerak. Humor tutgan vaqtda unitish uchun toza havoda sayr qilish, gimnastika bilan shug'illanish kabi amallarni bajarish zarur.

Bu odatga ruju qo'yishning ham albatta bir sababi bo'ladi. Uning psixologiyasidagi o'zgarishlar bunga sabab bo'ladi deyishimiz mumkin. Zararli odatlardan yana biri bu nos

chekishdir. Nos chekadigan insonlar asablari tinchlanishi uchun chekayabmiz deyishadi. Afsuski bu hayotiga zomin bo'lishini bilmaydi. Nos rak kasalligini keltirib chiqaradi. Bolalarning o'pkasi kattalarga nisbatan kichik va immun tizimi to'liq rivojlanmaganligi sababli, ularda ikkilamchi tutunning ta'siri natijasida nafas yo'llarining yuqumli kasalliklari tezroq rivojlanadi. Chunki bolalarning nafas olish chastotasi katta yoshdagilarga nisbatan ko'proq bo'lganligi sababli ular bir vaqtning o'zida organizmda ko'proq ikkilamchi tutunning zaharli moddalarni qabul qiladilar.

Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti tomonidan ikkilamchi tutunning organizmga zarari to'g'risida bir necha keng miqyosda tekshirishlar o'tkazildi va quyidagi xulosalarga kelishildi. Tamaki tutuning organizmga muntazam ta'siri natijasida bronxit, pnevmoniya va boshqa o'tkir respirator kasalliklar ko'payadi. Tamaki tutuni o'rta quloqning o'tkir va surunkali yuqumli kasalliklarini keltirib chiqaradi. AQShda 1996 yilning o'zida quloqning yuqumli kasalliklari bilan kasallangan odamlarning 13 foizi tamaki tutuni ta'siri natijasida bo'lganligi tasdiqlangan. Tamaki tutuni astma bilan xastalangan bolalarda astma xurujlarini keltirib chiqaradi, ba'zi tekshirishlar esa shuni ko'rsatadiki, tamaki tutuni sog'lom bolalarda bronxial astmani keltirib chiqaradilar. 1992 yil Amerikadagi atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi har bir ikkilamchi tutun 8000 tadan 26000 tagacha bo'lgan yangidan astma kasalligining bolalarda uchraganligini aniqlagan.

Shuningdek Qirg'iziston ilm-fan akademiyasining bir guruh olimlari nosni erkaklar jinsiy salomatligiga ta'sirini o'rganib chiqqanlar. Ularga bepushtlik bilan shikoyat qilgan erkakda tekshiruv o'tkazishgan. Tekshiruvning xulosasiga ko'ra nos erkak bepushtlikka olib kelishining asosiy omili ekanligi aniqlangan. Zararli illat oqibatida jar yoqasiga kelib qoladi. Agar nos chekadigan inson chekmay qo'ysa uning ruhiyatida o'zgarish sodir bo'la boshlaydi. Tezda asabiylashadi, ishlagisi kelmaydi, o'zlashtirish, fikrlash kabi aqliy ish bajarish qobiliyati pasayadi va ruhiy mute'lik sodir bo'ladi. Bu zararli odatni tashlashda shaxsning irodaviy kuchi mustahkam bo'lishi zarur. Yana bir zararli odatlardan biri bu alkogol mahsulotlarini qabul qilishdir. Bu ham har tomonlama insonni halok qiladi. Alkogol iste'mol qilgan shaxsning shartli refleklari 7-14 kunda tiklanishi, oz miqdorda iste'mol qiluvchilarning 85% miyasi 4 yil davomida qurishi aniqlangan. Ko'pchilik ichkilikni yengil qiladi deb iste'mol qiladi. Afsus bunday emas. U insonni ham jismonan ham ruhan sindiradi. Bu odatlarga ruju qo'yishning sabablaridan biri ruhiy zo'riqish.

Shaxsning psixologiyasida sodir bo'layotgan jarayonlarni nazoratga olish zarur. Bunday zararli odatlardan voz kechish insonning o'zini qo'lidadir. Odatlarni oldini olish uchun muntazam sport bilan shug'illanish, sog'lom turmush tarziga rioya etish va kitob o'qish zarur. Bunday illatlar kelajak avlodning guldek umriga xazon bo'ladi.

Barchamiz sogʻlom turmush tarziga rioya qilib yashaylik. Zero sogʻlom kelajak zarurdir. Kichiklarga oʻrnak boʻluvchi inson boʻlib kamol topish zarur, shundagina rivojlanish paydo boʻladi. Sogʻlom hayot barchamiz uchun eng muhimdir. Sogʻlom farzand sogʻlom onadan dunyoga keladi. Yoshlarda sogʻlom turmush tarzini qaror toptirishga intilishni ragʻbatlantirishdek ezgu ishlar zahirida avvalo oilamiz, mamlakatimiz kelajagi boʻlgan barkamol avlodni yetkazishdek ezgu maqsad mujassamdir. Bunga barchamiz barobar harakat qilishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Toshkent-2010.
2. Sodiqov Q., Aripova S.H., Shahmurova G.A. Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi. Toshkent-2009.